

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL

**PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA A DISPENSAÇÃO
DE SENSOR DE GLICOSE NO MUNICÍPIO DE CARMÉSIA-MG**

O protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a dispensação de sensor de glicose foi desenvolvido pelas equipes de Assistência Farmacêutica e de Enfermagem do município de Carmésia, sob supervisão e colaboração da equipe do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Farmácia Clínica (NEPeFaC) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ-CCO), formado pela seguinte equipe técnica:

Vinícios Ferreira de Carvalho – Farmacêutico e membro do NEPeFaC

Dra. Mariana Linhares Pereira – Farmacêutica e coordenadora NEPeFaC

Dr. André de Oliveira Baldoni – Farmacêutico e coordenador NEPeFaC

Ms. William Neves Oliveira – Farmacêutico e membro do NEPeFaC

João Pedro Ferreira de Oliveira Alves – Médico residente em Clínica Médica

Lorena Kelly Santos Coelho – Enfermeira

Maiqueli Paula de Souza Alves – Acadêmica de Farmácia

Carmésia, 21 de março de 2025.

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA A DISPENSAÇÃO DE SENSOR DE GLICOSE NO MUNICÍPIO DE CARMÉSIA-MG

1. TECNOLOGIA

Sistema de monitoramento de glicose do líquido intersticial (CGM) composto por sensor e leitor. O leitor pode ser substituído por aplicativo disponibilizado pelo fabricante e instalado em aparelhos celulares.

2. FORNECIMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde do município de Carmésia é responsável pela compra do sistema CGM através de processos licitatórios regularizados e padronizados, portanto o fornecimento aos pacientes elegíveis depende da conclusão de tais processos.

3. INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença de etiologia múltipla definida pelo quadro de disglucemia prévia (detectada ou não), seguida de hiperglicemia relacionada à produção insuficiente de insulina ou da incapacidade desse hormônio de exercer seus efeitos no controle glicêmico (MAGLIANO, 2021; SANTOS, 2019; RODRIGUES, 2020; ADA, 2024). Em 2021 foram diagnosticados mais de 15 milhões de casos no Brasil e estimou-se que no mundo mais de 500 milhões de pessoas adultas tinham DM, com projeção de 783 milhões até 2045 (MAGLIANO, 2021; SANTOS, 2019). Pode gerar complicações macro e microvasculares relacionadas a retinopatias, neuropatias, doença cardiovascular e renal crônica. Diversos fatores de risco estão associados às complicações do DM: obesidade, tabagismo e consumo de alimentos ultraprocessados, sendo mais prevalentes em indivíduos com menos escolaridade (BRASIL, 2023).

Em 2019, o Brasil era o 5º país com maior quantidade de pacientes com DM e foi o 2º que mais investiu no tratamento e prevenção da doença (MAGLIANO, 2021; ROSA, 2018). Entretanto os custos com internação são elevados e cerca de 50% do total são com complicações cardiovasculares. Pacientes com hipoglicemia assintomática ou grave bem como aqueles que fazem ajuste fino na insulino terapia

são muito beneficiados pela tecnologia CGM (HEINEMANN, 2018). A hipoglicemia impõe uma carga significativa aos recursos do sistema de saúde, resultando em despesas diretas relacionadas ao tratamento e custos indiretos decorrentes da redução da produtividade. Além disso, causa um impacto substancial na qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares (HELLER et al., 2016). De acordo com Lamounier et al. (2018), os episódios de hipoglicemia geraram um custo anual para o SUS estimado em R\$ 709,00 por paciente com DM1 [variando de R\$ 0,00 a R\$ 12.364,00 (custos diretos médios: R\$ 640,00; custos indiretos médios: R\$ 69,00)] e R\$ 396,00 por paciente com DM2 [variando de R\$ 0,00 a R\$ 10.431,00 (custos diretos médios: R\$ 390,00; custos indiretos médios: R\$ 6,00)].

O Sistema Único de Saúde (SUS) preconiza a prescrição dos medicamentos e insumos usados no tratamento de DM em conformidade ao Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e publica-os na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nas seções: Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e Relação Nacional de Insumos. Além da RENAME, os estados e municípios possuem listas próprias com medicamentos e insumos complementares à lista nacional e estão acessíveis de forma gratuita a qualquer paciente com DM, mediante apresentação da receita médica válida e documento de identificação nas farmácias do SUS.

A Portaria nº 2538 do Ministério da Saúde publicada em 2007 define o elenco de medicamentos e insumos que devem estar disponíveis no SUS para o tratamento do DM e estabelece o consumo de 3 a 4 tiras reagentes por dia para pacientes com DM tipo 1 (DM1) (BRASIL, 2020). Os pacientes com DM1, Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e Diabetes Gestacional (DG) recebem um glicosímetro no momento do cadastro na unidade dispensadora e uma seringa (ou caneta) com uma agulha por dia para cada tipo de insulina usada. Pacientes com DM1 e DG recebem três tiras reagentes e três lancetas por dia, enquanto pacientes com DM2 recebem uma tira e uma lanceta por dia (MELO, 2024; BRASIL, 2020).

A incorporação da tecnologia CGM no SUS foi discutida pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) em duas oportunidades no ano de 2024: na 132ª Reunião Ordinária realizada em agosto a decisão foi não favorável à incorporação por alegação de incerteza econômica e em outubro manteve-se a decisão de não incorporação (BRASIL 2024). Entretanto, estados e municípios são os gestores dos recursos e tem autonomia para criarem

protocolos próprios como por exemplo a Deliberação CIB-SUS nº 2.964 publicada em 2019 que aprova o Protocolo Estadual para Aquisição, Distribuição e Dispensação de Insumos no estado de Minas Gerais, no qual está padronizado o fornecimento dos insumos para o monitoramento do DM em pacientes que fazem insulino terapia.

A tecnologia CGM aumenta a capacidade de avaliação do controle glicêmico em tempo real e retrospectivo, permitindo que pacientes e profissionais de saúde estabeleçam e monitorem metas alcançáveis para diferentes situações clínicas de DM. Nos últimos anos, o reconhecimento dos benefícios da tecnologia CGM pelas autoridades sanitárias de alguns países e a publicação de estudos científicos que demonstram vantagens aos pacientes com DM em uso de insulina, podem ter contribuído para o crescimento no seu uso, mas na prática clínica ainda permanece baixo (BATTELINO, 2019).

A Associação Americana de Diabetes (ADA) recomenda o uso do CGM em pacientes com DM1 em terapia intensiva de insulina, que façam ajustes terapêuticos a partir de informações disponibilizadas e que efetuem a automonitorização frequente e associada com a aferição usando sangue capilar na ponta do dedo. Apesar de pouco usada em pacientes com DM2 ou DG, há uma tendência a extrapolar o uso para os indivíduos em insulino terapia intensiva (DANNE, 2017). Um estudo realizado no Brasil em 2023 foi pioneiro ao desenvolver um modelo econômico para estimar a razão de custo-efetividade incremental da nova tecnologia em comparação ao automonitoramento convencional da glicemia. Os resultados demonstraram que a nova tecnologia é custo-efetiva tanto para pacientes com DM1 quanto com DM2 no manejo de complicações agudas do diabetes, considerando a perspectiva do SUS como pagador (BAHIA et al., 2023).

Este Protocolo visa orientar profissionais da atenção primária à saúde do município de Carmésia/MG, pacientes, cuidadores e familiares quanto aos critérios de inclusão e dispensação do CGM como tecnologia auxiliar no tratamento e monitoramento de DM.

4. CLASSIFICAÇÃO DO DIABETES MELLITUS

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), as causas ou o mecanismo de desenvolvimento da doença, devem ser usadas para a classificação dos tipos de diabetes. Dependendo da etiopatogenia, a classificação atual é definida em: DM1, DM2, DG, LADA e outros tipos de diabetes como as de origem genética,

medicamentosa e distúrbios pancreáticos (RODACKI, 2023; ADA, 2024). Apesar desta classificação convencional, outras propostas levam em consideração as características metabólicas (função residual de células beta, índices de resistência à insulina), fisiopatológicas (complicações crônicas, presença de autoanticorpos), início da doença, história familiar, grau de obesidade e outras, também devem ser levadas em consideração para otimizar o manejo clínico do paciente (ADA, 2024; RODACKI, 2023).

5. DIAGNÓSTICO

Diagnosticar e classificar adequadamente o DM é o ponto de partida para a escolha do tratamento e das melhores estratégias de rastreio tanto das comorbidades quanto das complicações crônicas (RODACKI, 2023). O diagnóstico deve ser feito com base na hiperglicemia detectada a partir da glicemia plasmática de jejum (GJ), teste de tolerância à glicose por via oral após uma (TTGO-1h) ou duas horas (TTGO-2h) e hemoglobina glicada (HbA1c), naqueles pacientes com sintomas sugestivos (poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso inexplicada e desidratação) ou em assintomáticos/oligosintomáticos que tenham risco maior de desenvolver a doença (pré-diabéticos, sedentários, sobrepeso/obesidade, ovário policístico, hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, doença cardiovascular) (RODACKI, 2024; ADA, 2024; BRASIL, 2024) (Figura 1) (Figura 2).

Figura 1: Critérios diagnósticos de DM1, de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellitus Tipo 1.

Fonte: BRASIL, 2019.

Figura 2: Fluxo de rastreamento e diagnóstico para o DM2, de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellitus Tipo 2. Fonte: BRASIL, 2020.

6. CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE (CID-10)

A classificação CID-10 é usada pela Organização Mundial de Saúde para classificar e codificar doenças, sinais e sintomas, além de servir de dados estatísticos relacionados à mortalidade e morbidade (FRANÇA, 2023).

Os códigos contemplados por este protocolo estão relacionados a qualquer tipo de DM que fazem uso de insulina exógena em esquema terapêutico de insulinização plena:

- E10.0 Diabetes mellitus insulino-dependente - com coma;
- E10.1 Diabetes mellitus insulino-dependente - com cetoacidose;
- E10.2 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações renais;
- E10.3 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas;
- E10.4 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas;
- E10.5 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas;
- E10.6 Diabetes mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas;
- E10.7 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas;

- E10.8 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas;
- E10.9 Diabetes mellitus insulino-dependente - sem complicações.

7. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Serão incluídos nesse protocolo os residentes no município de Carmésia/MG há pelo menos doze meses antes da data de solicitação de inclusão, com a comprovação de residência atestada pela equipe de Enfermagem através de relatório de evolução e que atendam todos os critérios abaixo:

- I. Ter sido diagnosticado por médico especialista (Endocrinologista) em pelo menos um dos códigos CID-10 descritos no item 5 há pelo menos seis meses, com comprovação em laudo/relatório e exames laboratoriais;
- II. Ser usuário de insulina em tratamento intensivo (insulinização plena) com a aplicação de múltiplas doses de insulina (MDI) realizado com insulina análoga de ação ultralonga ou longa, associada ou não a insulina *bolus* (insulina de ação rápida ou insulina análoga ultrarrápida) em pelo menos três aplicações ao dia há pelo menos seis meses, com comprovação em prescrição médica atualizada (validade de 1 mês), ou ser usuário de Sistema de Infusão Contínua de Insulina;
- III. Realizar automonitorização pelo menos quatro vezes ao dia durante dois meses, com comprovação em relatório do glicosímetro.

8. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Serão excluídos desse protocolo os pacientes que apresentarem pelo menos um dos critérios abaixo:

- I. Pacientes com DM que fazem insulinização parcial e/ou com dose fixa, exceto menores de 18 anos;
- II. Crianças e adolescentes sem suporte familiar ou sem responsável legal com pelo menos 18 anos de idade;
- III. Crianças e adolescentes sem comprovação de frequência escolar no município de Carmésia;
- IV. Não residentes no município de Carmésia há pelo menos seis meses antes da data de solicitação de dispensação do sensor.

9. CRITÉRIOS DE DISPENSAÇÃO, MONITORAMENTO, RENOVAÇÃO E INTERRUÇÃO

9.1. Critérios de dispensação

- I. A dispensação será realizada na unidade da Farmácia pública, localizada na Rua Padre Antônio Carlos Vargas nº 447, Bairro Centro, CEP 35878-000, Carmésia/MG, de segunda a sexta-feira de 07 às 16 horas. A retirada pode ser feita pelo próprio paciente ou pelo responsável legal;
- II. O leitor é dispensado apenas na primeira dispensação e deve ser devolvido em boas condições de funcionamento quando o seu uso for descontinuado. Em caso de defeitos de fabricação o sistema será substituído pela prefeitura. Danos por mau uso ou extravio não conferem ao paciente o direito de reposição;
- III. O sensor é dispensado a cada 14 dias para cada paciente e deve ser aplicado pelo farmacêutico durante a consulta clínica. Em nenhuma situação haverá dispensação antes desse prazo;
- IV. A dispensação do primeiro kit composto por sensor e leitor deverá ser feita durante a consulta com o farmacêutico clínico, momento oportuno para treinamento do paciente ou responsável.

9.2. Critérios de monitoramento e renovação

- I. Ser acompanhado por Médico Endocrinologista a cada seis meses, com comprovação em laudo informando a evolução clínica do paciente;
- II. Ser acompanhado por Nutricionista, com comprovação em laudo informando a evolução clínica do paciente;
- III. Ser acompanhado pelo Farmacêutico no serviço de farmácia clínica e apresentar o leitor para extração dos relatórios e avaliação do tempo ativo do sensor que deve ser superior a 90%;
- IV. Apresentar resultado de exame de Hemoglobina glicada (HbA1C) a cada seis meses com resultado dentro da meta terapêutica de acordo com a idade do paciente. Caso o paciente apresente valores superiores a meta, a frequência do exame será trimestral e os resultados deverão apresentar valores decrescentes a cada avaliação;

9.3. Critérios de interrupção

Caso o paciente descumpra qualquer um dos critérios de monitoramento ou de renovação, a dispensação será interrompida até que seja comprovado o cumprimento de todos os critérios.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Professional Practice Committee. 2. **Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2024**. *Diabetes Care*, v. 47, supl. 1, p. S20-S42, jan. 2024. doi: 10.2337/dc24-S002. Disponível em: https://diabetesjournals.org/care/article/47/Supplement_1/S20/153954/2-Diagnosis-and-Classification-of-Diabetes. Acessado em: 11 fev. 2024.

BAHIA, L.; MELLO, K. F.; LEMOS, L. L. P.; *et al.* **Custo-efetividade da monitorização contínua da glicose com FreeStyle Libre em pacientes brasileiros tratados com insulina com diabetes mellitus tipos 1 e 2**. *Diabetol Metab Syndr* **15**, 242 (2023). Acessado em 16 jan. 2025.

BATTELINO, T.; DANNE, T.; BERGENSTAL, R. M.; AMIEL, S. A.; BECK, R.; *et al.* **Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range**. *Diabetes Care*. 2019 Aug;42(8):1593-1603. doi: 10.2337/dci19-0028. Epub 2019 Jun 8. PMID: 31177185; PMCID: PMC6973648. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31177185/>. Acessado em: 01 ago. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Vigitel Brasil 2023: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2023**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/vigitel/vigitel-brasil-2023-vigilancia-de-fatores-de-risco-e-protecao-para-doencas-cronicas-por-inquerito-telefonico>. Acessado em: 08 ago. 2024.

BRASIL. Portaria SCTIE/MS nº 54, de 11 de novembro de 2020. **Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellito Tipo 2**. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/20201113_pcdt_diabete_melito_tipo_2_29_10_2020_final.pdf. Acessado em: 22 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: Rename 2020**. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf. Acessado em: 06 ago. 2024.

BRASIL. Portaria GM/MS nº 2.538, de 10 de outubro de 2007. **Define elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei nº 11.347, de 2006, aos usuários portadores de diabetes mellitus.** Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2007/prt2583_10_10_2007.html. Acessado em: 01 ago. 2024.

BRASIL. Consulta pública CONITEC/SECTICS nº 69/2024. **Sistema Flash de monitorização da glicose por escaneamento intermitente para o monitoramento da glicose em pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e 2.** Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/participacao-social/consultas-publicas/encerradas>. Acessado em: 21/03/2025.

BRASIL. Portaria SECTICS/MS nº 7, de 28 de fevereiro de 2024. **Torna pública a decisão de atualizar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Diabetes Mellito Tipo 2.** Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/ecv/publicacoes/protocolo-clinico-de-diretrizes-terapeuticas-pcdt-para-diabetes-mellitus-tipo-ii/view>. Acessado em: 19 fev. 2025.

BRASIL. Portaria SCTIE/MS nº 54, de 11 de novembro de 2020. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Diabetes Mellito Tipo 2 – PCDT resumido.** Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/resumidos/pcdt_resumido_diabete-melito_tipo2.pdf. Acessado em: 19 fev. 2025.

BRASIL. Portaria conjunta SCTIE/MS nº 17, de 12 de novembro de 2019. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Diabetes Mellito Tipo 1 – PCDT resumido.** Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/resumidos/pcdt_resumido_diabetesmellitus_tipo1.pdf. Acessado em: 19 fev. 2025.

DANNE, T.; NIMRI R.; BATTELINO, T.; *et al.* **International Consensus on Use of Continuous Glucose Monitoring.** Diabetes Care 2017. Disponível em <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6467165/>. Acessado em 15/01/2025.

FRANÇA E.B.; AREU, D. M. X. de; MARINHO, F.; FRANÇA, G. V. A. de; CÓRTEZ-ESCALANTE J.; ASSUNÇÃO, A. Á. *et al.* **Tradução para a língua portuguesa da 11ª Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-11).** Rev bras epidemiol [Internet]. 2023;26:e230043. Available from: <https://doi.org/10.1590/1980-549720230043.2>. Acessado em 18/02/2025.

HEINEMANN L.; FRECKMANN G.; EHRMANN D.; *et al.* **Real-time continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes and impaired hypoglycaemia awareness or severe hypoglycaemia treated with multiple daily insulin injections (HypoDE): a multicentre, randomised controlled trial.** Lancet 2018; 391:1367. Disponível em [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(18\)30297-6/abstract](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30297-6/abstract). Acessado em 15/01/2025.

HELLER S. R.; FRIER B. M.; HERSLØV M. L.; GUNDGAARD J, GOUGH S. C. L. **Hipoglicemia grave em adultos com diabetes tratada com insulina: impacto nos**

recursos de saúde. Diabet Med (Internet). 2016; 33(4):471–7. Acessado em 16 jan. 2025

LAMOUNIER R. N. N.; GELONEZE B.; LEITE S. O. O.; MONTENEGRO R.; ZAJDENVERG L.; FERNANDES M.; et al. **Incidência e conscientização da hipoglicemia em pacientes com diabetes tratados com insulina: o estudo HAT no Brasil.** Diabetol Metab Syndr (Internet). 2018; 10(1):83. Acessado em 16 jan. 2025

MAGLIANO, D. J.; BOYKO, E. J. **IDF Diabetes Atlas.** 10. ed. Brussels: International Diabetes Federation, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK581934/>. Acesso em: 17 out. 2023.

MELO K. F. S. de M.; PITITTO B. de A.; PEDROSA H. C. P. **Tratamento do Diabetes Mellitus Tipo 1 no SUS. Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2023).** DOI: 10.29327/5238993.2023-12, ISBN: 978-85-5722-906-8. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-diabetes-mellitus-tipo-1-no-sus/>. Acessado em: 01 ago. 2024.

RODACKI, M.; TELES, M.; GABBAY, M.; MONTENEGRO, R.; BERTOLUCI, M. **Classificação do diabetes.** Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2023). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2023. DOI: 10.29327/557753.2022-1. ISBN: 978-85-5722-906-8. Disponível em: <https://diretriz.diabetes.org.br/classificacao-do-diabetes/?pdf=2436>. Acessado em: 01 ago. 2024.

RODRIGUES, A. M. A. M.; CAVALCANTI, A. L.; PEREIRA, J. L. dos S. H.; ARAÚJO, C. L. C. de; BERNARDINO, Í. de M.; SOARES, R. L.; FREIRE, D. E. W. G.; SOARES, R. de S. C. **Uso dos serviços de saúde segundo determinantes sociais, comportamentos em saúde e qualidade de vida entre diabéticos.** Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 845-858, mar. 2020. doi: 10.1590/1413-81232020253.19532018. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1089490>. Acessado em: 18 fev. 2024.

ROSA, M. Q. M.; ROSA, R. D. S.; CORREIA, M. G.; ARAÚJO, D. V.; BAHIA, L. R.; TOSCANO, C. M. **Disease and Economic Burden of Hospitalizations Attributable to Diabetes Mellitus and Its Complications: A Nationwide Study in Brazil.** Int. J. Environ. Res. Public Health, v. 15, n. 2, p. 294, feb. 2018. doi: 10.3390/ijerph15020294. PMID: 29419786; PMCID: PMC5858363. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29419786/>. Acesso em: 07 ago. 2024.

SANTOS R. L. B. dos; CAMPOS M. R.; FLOR L. S. **Fatores associados à qualidade de vida de brasileiros e de diabéticos: evidências de um inquérito de base populacional.** Cien Saude Colet [Internet]. 2019;24(3):1007–20. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232018243.09462017>. Acessado em: 18 fev. 2024.